

GERMANIY VA KREMNIY BILAN ALYUMINIY QOTISHMASINI MODIFIKATSIYALANGANDA QOTISHMA QATTIQLIGI O‘ZGARISHI

Sarvar Tursunbayev¹, Sobirjon Murodov²

¹Toshkent Davlat Texnika Universiteti, “Metallar texnologiyalari” kafedrasida dotsenti;

²Toshkent Davlat Texnika Universiteti, “Metallar texnologiyalari” kafedrasida magistranti;

Alyuminiy qotishmalari ustida olib borilgan turli ilmiy izlanishlar alyuminiy qotishmasining ko‘plab texnika sanoatlarida shu jumladan mexanik quymakorlikdagi samaradorligi xossalarini oshirishdan iborat bo‘lib hisoblanadi.

Ushbu maqola mualliflari ham alyuminiy qotishmasi tarkibiga germaniy hamda kremniy oksidi qo‘shgan holatda hosil bo‘lgan qotishma modifikatsiyalanganda qotishma qattiqligini o‘rganishdi.

Tadqiqot jarayonida alyuminiy qotishmasi ustida amalga oshirilgan hamda ushbu qotishmaga uch xil miqdorda 1%,2% hamda 3% miqdorda germaniy oksidi va bundan tashqadi har biriga teng miqdorda 5% miqdorda kremniy qo‘shildi.Farqni aniqlash uchun alyuminiy qo‘shimchalarsiz mustaqil ravishda ham quyib olindi.

1-rasm. a-namunalarga dastgohda ishlov berish jarayoni; b-qattiqlik tekshirishga tayyor holatga keltirilgan namunalar; c-HBRV-187.5F modeldagi qattiqlik o‘lchash

a

b

c

uskunasi.

Qotishma 600-650C haroratda maxsus elektr pechi (**Electric melting furnace**) yordamida eritib olindi. Jarayon mobaynida qo‘shilgan turli miqdordagi elementlar eritma tarkibiga singib ketgandan so‘ng namunalar maxsus qum qolibda to‘rt marotaba quyib olinadi. Quyish amaliyoti nihoyasiga yetgandan so‘ng har bir namuna o‘lchab olindi. So‘ngra qattiqlikni tekshirish uskunasi qulay qilish maqsadida namunalarni tokarniy dastgohda birlamchi ishlov berib sirtqi yuzalari tekislandi 1-a rasm.Tayyor holatga keltirilgan namunalarni 1-b rasm. Yuzalari silliqlangan namunalarni HRC (**Hardness Rockwell**) ya’ni qattiqlikni Rokvel usulidan foydalanildi va bu usulni bajarish uchun maxsus HBRV-187.5F modeldagi qattiqlik o‘lchash uskunasi foydalanildi 1-c rasm.

Namunalarning qattiqligi o‘lchash jarayonida olingan natijalar 1-jadvalda berilgan.

1-jadval.

Nomi	1.	2.	3.	4.	O‘rtacha qiymati
Al-Mg	36	53	56	50	48.75

Al-Mg-1%	49	60.5	52	60	55.375
Al-Mg-2%	57	62	62	59	60
Al-Mg-3%	64	64	63.5	61	63.125

Xulosa. O'tkazilgan tajriba asosida ma'lum bo'ldi alyuminiy qotishmasiga qo'shilgan kremniy va turli miqdordagi germaniy oksidi qotishma qattiqligiga sezilarli darajada ta'sir qilganligi aniqlandi. Hamda germaniy oksidi miqdori oshirilgan sari qattqlik ham oshib borishi tajriba asosida 1-jadvalda keltirib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sarvar, T., Shukhrat, D., Nuritdin, T., Sobirjon, M., Azizakhon, T., & Mokhinur, R. (2025). Change the hardness of the alloy based on changing the composition of aluminum alloys. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 5(01), 18-22.
2. Tan, C. F., & Radzai, S. M. (2009). Effect of hardness test on precipitation hardening aluminium alloy 6061-T6. *Chiang Mai Journal of Science*, 36(3), 276-286.